

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15238337>

**«ЕТИКА ПІКЛУВАННЯ» АДРЕСАНТА ПРИ
НАВМИСНОМУ ТА НЕНАВМИСНОМУ
НЕПОРОЗУМІННІ В ДІАЛОГІЧНІЙ ІНТЕРАКЦІЇ (на
матеріалі французької художньої прози ХХ століття)**

Анастасія Лепетюха

(ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2812-4510>

Anastasiia Lepetiukha. Addresser's 'ethics of care' in case of intentional and unintentional misunderstanding in dialogic interaction (based on the material of French fiction of the XXth century). In the process of dialogic interaction, communicators play different argumentative roles, which are manifested in intentional and unintentional misunderstandings. In the first case, the addressee chooses a certain strategy to make the communicative act fail or to turn it in another direction; in the second case, they are a different or erroneous interpretation of the referent(s). The addresser, for his part, uses the ethical approach of "care" for the success of the communicative interaction by "subduing" the intention of the addressee and accepting the chosen way of communication development or not supporting the interlocutor's strategy and choosing an appropriate argumentative role to prevent the failure of referential and communicative acts. The analysis of the dialogical units of French fiction of the XXth century makes it possible to conclude that in the case of intentional and unintentional misunderstandings, the interactants actualize different syntactic structures (declarative, exclamatory, interrogative, elliptical) that reflect their reaction to the chosen tactics of the partner, provoking the success (correct interpretation of the referent / complex of referents) or the failure of the referential act.

Keywords: *argumentative role, dialogic interaction, "ethics of care", intentional and unintentional misunderstanding, success and failure of referential/communicative acts.*

У процесі діалогічної взаємодії репліки (тематичні епізоди) одних співрозмовників часто гетероініціюються, тобто стимулюються (мотивуються) репліками інших, а отже між інтерактантами встановлюється або порушується так зване «референціальне співробітництво» (Colas, Vion, 1999, р. 103). Позиція мовця в такому разі може бути визначена як його «аргументативна роль» (Stati, 1990, р. 76) у комунікативній інтеракції. Залежно від того, яку аргументативну роль грає комунікант, тобто яку функцію висловлення адресанта здатне виконувати в механізмі комунікації, сприймання адресатом того чи іншого референта (або комплексу референтів) може виявлятися через різні ступені реакції: позитивну, нюансовану позитивну, негативну, нюансовану негативну, невизначену (нечітку з різними афективними відтінками) тощо (Leretiukha, 2024, р. 101).

Непорозуміння відрізняється від негативної аргументативної ролі, оскільки воно може виникати навмисно чи ненавмисно та ґрунтується на неправильній ідентифікації референта та / чи розпізнаванні комунікативної інтенції мовця, тобто на інтерпретативній помилці, що може викликати провал референціального акту та акту комунікації в цілому.

При навмисному непорозумінні спостерігається так зване «зіткнення комунікативних інтенцій», коли адресат навмисно обирає певні комунікативну стратегію та аргументативну роль з метою завадити успішному здійсненню комунікативного акту або ж спрямувати його в інше русло.

Ненавмисне непорозуміння характеризується такими рисами: а) непорозуміння полягає в розбіжності інтерпретації референта(тів) між двома партнерами по комунікації у діадичному тематичному етапі (комплексі реплік, що розвивають одну тему) через той факт, що один або кілька референтів не детермінуються або помилково інтерпретуються одним із інтерактантів; б) розбіжність в інтерпретації референта(тів) не спостерігається безпосередньо під час контактування: протягом певного часу наявне так зване неусвідомлене непорозуміння, хоча б з боку одного партнера по комунікації; в) непорозуміння

є проблемою інтерпретації референта(тів) обома співрозмовниками: у «діалозі глухих» глухота стосується позначуваного, але не позначувального.

У разі наявності навмисного або ненавмисного непорозуміння важливе значення має пресупозиційна компетенція адресанта: він або «підкорюється» інтенції адресата та слідує обраним шляхом розвитку комунікації, або не приймає стратегію співрозмовника та обирає ко(н)текстуально (лінгвістично та / або ситуативно) пертинентну аргументативну роль для підтримування запланованого тематичного напрямку комунікативного акту. Отже, адресант використовує етичний підхід «піклування» про успіх референціального акту та комунікативної інтеракції, залучаючи різні комунікативні тактики згідно з обраною аргументативною роллю.

Наведемо приклади навмисного та ненавмисного непорозуміння в тематичних етапах діалогічних єдностей французької художньої прози ХХ століття:

(1) *Coudrier : Cercaire est entièrement mobilisé par la mort de Vanini ; or la garde à vue de Chabralle prend fin ce matin à huit heures. Et il continue à protester de son innocence. Depuis quand savez-vous ?*

Pastor : Il a tort, monsieur.

Coudrier : Pourquoi ?

Pastor : Parce que c'est un mensonge.

Coudrier : Arrêtez de faire le zouave, Pastor.

Pastor : Bien, Monsieur. Pas de preuves tangibles ? (Pennac, 1987, p. 66)

У респонсивному декларативному тематичному епізоді *Il a tort, monsieur* (Він неправий, пане) наведеного прикладу адресат за допомогою нової аргументативної ролі зауваження намагається спрямувати комунікативний акт в обране ним русло. Він експлікує свою інтенцію адресанту, навмисно ігноруючи його питання та висловлюючи свою думку стосовно його міркувань, актуалізованих у безпосередньому претексті. Адресант, зі свого боку, розпізнає його комунікативну стратегію та актуалізує тематичний епізод *Arrêtez de faire le zouave, Pastor* (Припиніть блазнювати, Пасторе), що сприяє успіху референціального акту.

(2) – *C'est quoi, ce mot-là ? crécelle la fourbisseuse patentée.*

– *Heure ! répond le Cartilagineux.*

– *Hein, c'est quoi ? insiste la pauvrante.*

– *Heure ! égosille le pintadeau déplumé.*

– *Si vous me dites pas ce que c'est, comment je peux le savoir ? déplore, non sans amertume, l'ennuyeuse d'araignées* (San-Antonio, 1994, p. 129).

У поданій аграматизованій діалогічній інтеракції навмисне непорозуміння реалізується у вигляді екскламативного еліптизованого висловлення *Heure!* (Година!), яке реактуалізується в тематичному етапі після уточнювального тематичного епізоду, що провокує провал комунікативного акту, викликаючи негативну нюансовану реакцію адресанта у формі аграматизованої інтерогативної конструкції *Si vous me dites pas ce que c'est, comment je peux le savoir ?* (Якщо ви мені не кажете що це, як я можу це знати?), що підсилюється дієсловом *déplore* (шкодувати), яке маркує його нездатність спрямувати бесіду у запланованому їм руслі, а отже призводить до провалу комунікативного акту.

(3) – *Qu'est-ce qu'il y a dans le lait ?*

– *Dans le lait ? Quoi, dans le lait ?*

– *Ça !*

– *Ben quoi, c'est la peau !*

– *La peau ?*

– *La peau du lait !*

– *Chez nous, le lait n'a pas de peau !* (Lanoux, 1980, p. 162)

У вищенаведеній діалогічній єдності з інтерогативною еліптичною структурою *La peau ?* (Шкіра?) (у поданому ко(н)тексті молочна пінка), що вводить ненавмисне непорозуміння, також спостерігається провал комунікативного акту (нездатність адресата ідентифікувати референт протягом інтеракції навіть після пояснювальної репліки адресанта) як результат вияву розбіжностей в інтерпретації референта комунікантами.

(4) – *Madame Louise, il y a un macchabée dans le jardin, voilà ce qu'il y a.*

Les mots sortaient avec peine de sa gorge et il avait grand mal à garder un reste de sang-froid devant cette femme dont le calme extraordinaire l'humiliait.

– *Un mac... un macchabée...*

Elle n'avait probablement jamais entendu prononcer ce mot insolite et en cherchait le sens prudemment, craignant d'être dupe de quelque grossière plaisanterie.

– *Un mort, quoi* (Bernanos, 1964, pp. 44–45).

У цитованому діалозі, де тематичні епізоди розташовані дистантно, перервані монологічними єдностями, що експлікують ситуацію, в якій розгортається комунікація, та причину ненавмисного непорозуміння, спричиненого співрозмовницею, яка актуалізує еліптичну конструкцію, що містить лексичний «збій» (« raté » (Kerbrat-Orecchioni, 2005, p. 156)) *Un mac... un macchabée* (труп, мрець), який підсилює її вагання стосовно напряму комунікації, що доцільно обрати в такому разі. У фінальній репліці співрозмовника, який правильно інтерпретує вагання пані Луїзи, пояснюється смисл незнайомого їй слова, що сприяє успіху референціального та комунікативного актів.

Отже, «етика піклування» адресанта в процесі діалогічної інтеракції при навмисному та ненавмисному непорозумінні полягає в намаганні підкоритися або не підтримати інтенцію реципієнта з метою успішної реалізації комунікативного акту. При цьому, згідно з обраною аргументативною роллю учасники діалогічної взаємодії використовують різні синтаксичні структури (декларативні, ексclamативні, інтерогативні, еліптичні), що відображають їхню реакцію на обрану тактику партнера, провокуючи правильну інтерпретацію референта / комплексу референтів або провал референціального акту.

References:

Bernanos, G. (1964). *Un crime* [One crime]. Paris : Plon [in French].

Colas, A., & Vion, M. (1998). Ajustement au destinataire en tâche de communication référentielle : la régulation visuelle [Adjustment to the recipient in a referential

- communication task: visual regulation]. *International Pragmatics Conference*, 103–116 [in French].
- Kerbrat-Orecchioni, C. (2005). *Le discours en interaction* [Discourse in interaction]. Paris : Armand Colin [in French].
- Lanoux, A. (1980). *Quand la mer se retire* [When the sea recedes]. Paris : Gallimard [in French].
- Lepetiukha, A. (2024). *Izotopichni tema-rematychni zviazky v nadfrazovykh yednostiakh frantsuzkoi khudozhnoi prozy XX – XXI stolit* [Isotopic theme-rheme relations in superphrasal units of French fiction of the XXth – XXIst centuries]. Kharkiv : Vydavnytstvo Ivanchenka I. S. [in Ukrainian].
- Pennac, D. (1987). *La fée carabine* [The rifle fairy]. Paris : Gallimard [in French].
- San-Antonio (1994). *Un os dans la noce* [A bone in the wedding]. Paris : Fleuve noir [in French].
- Stati, S. (1990). *Le transphrastique* [The transphrastic]. Paris : P. U. F. [in French].